

[RE]TRATOS DA [RE]EXISTÊNCIA: PROPOSTA DE REABILITAÇÃO PARA UM CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO PARA REFUGIADOS, IMIGRANTES E CLANDESTINOS EM SANTOS/SP

[RE]PORTRAITS OF [RE]EXISTENCE: A PROPOSAL FOR THE REHABILITATION OF A SHELTER AND SUPPORT CENTER FOR REFUGEES, IMMIGRANTS, AND UNDOCUMENTED PEOPLE IN SANTOS/SP

Gabriel Carassini Aguiar, Cristina Ibrahim Ribas

Universidade Santa Cecília, Faculdade de Engenharia, Curso de Arquitetura e Urbanismo
E-mail para contato: gabrielcarassini.gca@gmail.com.br

RESUMO – Em preocupações de crises humanitárias com pessoas de origem de deslocamentos forçados, esta monografia retrata o desenvolvimento de um projeto com ideal de acolhimento e apoio para relações das diásporas migratórias, em um estudo para reabilitação de uma edificação histórica em Santos. Como uma reflexão de novas histórias, uma realidade de sobrevivência forçada passa a se movimentar, este trabalho relata uma situação histórica em um cenário de refúgios e migrações em todo o mundo. Em um processo de reconhecimento, o Brasil que marginalizava o seu estrangeiro, tornou-se um berço de acolhimento. Por fim, é desenvolvida uma proposta projetual para aquelas que lutam e sobrevivem a uma nova vida para que suas histórias não sejam apagadas, um projeto para novas condições de vidas em movimento.

Palavras-chave: Refugiados; Imigrantes; Acolhimento; Histórias; Santos; Hospedaria dos Imigrantes.

ABSTRACT – In light of humanitarian crises involving forced displacement, this monograph explores the development of a project aimed at fostering welcoming and supportive relationships among migratory diasporas. The study focuses on the rehabilitation of a historic building in Santos. Reflecting on new narratives, it highlights the harsh realities of forced survival, reporting on the historical context of refugees and migration worldwide. In this recognition process, Brazil, which has often marginalized its foreigners, emerges as a cradle of welcome. Ultimately, this work proposes a project designed for those who strive to build new lives, ensuring that their stories are not forgotten—a project dedicated to creating better conditions for lives in motion.

Keywords: Refugees; Immigrants; Reception; Stories; Santos; Hospedaria dos Imigrantes.

Tipo do trabalho: (X) Iniciação científica () Iniciação tecnológica () Extensão

1 INTRODUÇÃO

Uma inquietação surge com a necessidade de vozes que precisam ser ouvidas, aquelas que contam histórias de sobrevivências, dessas que jamais quiseram deixar seu país de origem para garantirem a vida. Relatos compartilhados de mulheres, homens e crianças valentes e encorajadas que hoje lutam por uma vida digna, vozes de cidadãos imigrantes, refugiados, pessoas em situações de clandestinidade, que independente do termo que vos foi atribuído jamais devem ser classificados pelo merecimento da sua trajetória. São trajetórias que escolheram recomeçar de forma repentina em lugares desconhecidos. São trajetórias que foram forçadas brutalmente, em um contexto global, uma realidade em larga escala ao deixarem tudo o que têm, casa, emprego, estudo, estabilidade financeira por extremas condições de perseguições religiosas, culturais, políticas, guerras civis, catástrofes ambientais ou dificuldades financeiras.

Cabe, a organização desta monografia uma integração da reflexão da realidade, uma busca social de igualdade e um olhar a uma preocupação humanitária. A cada página virada, é como um convite a conhecer história destes valentes de superação, relatos interpretados como uma nova oportunidade, uma nova esperança. Um olhar sensível para vidas de pessoas, em situação que jamais imaginaram passar.

A partir disso, a monografia desenvolvida apresenta um objetivo de uma proposta projetual de arquitetura no exercício de integração e ressocialização de pessoas em situação de refúgio e imigração em uma crise humanitária a nova forte onda de fluxos migratórios do século XXI, uma gama em vivência de vulnerabilidades nas mais diversas discussões e propostas que são desenhadas. A materialização de um ideal proposto no reconhecimento identitário, na preocupação de ações capacitivas e educacionais, um exercício propositivo no caminho oposto do sistema público caótico atual, onde essas situações constroem estereótipos sobre trajetórias de vidas em vulnerabilidade dos que escolheram recomeçar.

Reconhecendo a busca desta narrativa, pode-se somar uma nova identidade para aqueles que lutam pela dignidade própria e de sua família, a criação de espaços receptivos em uma abordagem para a melhoria do convívio social e a representatividade de poder chamar de “meu lar”. Por fim, um ideal de fundamentação projetual arquitetônica de caráter social e identitário em um estudo de acolhimento assistência na resolução de um espaço de preservação de

memórias, demandas sociais e mudanças nesses novos desafios enfrentados por histórias valentes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Em campo metodológico de estudo de pesquisa o desenvolvimento inicia-se da utilização de uma metodologia exploratória do tipo quantitativo e qualitativo, com a busca de dados contáveis no número de pessoas que realizaram deslocamentos forçados em todo o mundo, além da busca de fundamentos teóricos embasados na interpretação e representação na linguagem legislativa e caracterização do contexto histórico. Desta maneira, buscando a interpretação de um processo da importância para a sociedade em estudos de casos, relatórios de agências internacionais e nacionais e relatos de cidadãos nesta determinada situação, com pesquisas bibliográficas, documental e projetual em arquitetura. Com base na pesquisa sobre a população de refugiados no Brasil, percebe-se um crescimento constante cerca de 85 mil refugiados no Brasil, em um período de 5 anos (2017 até 2022), onde 8 em cada 10 refugiados são originários da Venezuela, subsequente com países como do Caribe, Oriente Médio e África, considerando uma proposta que não apresenta só o intuito de acolhimento para aqueles que estejam em vulnerabilidade, mas sim, uma criação de um processo de apoio capacitivo, educacional e habitacional para a integração em sociedade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com embasamento teórico em dois aspectos, esclarece-se a busca de uma diáspora humanitária sem fim de prazo, mas com um intuito de relação e integração em caráter social para um entendimento e busca de vozes que lutam e sobrevivem todos os dias para que suas histórias jamais sejam apagadas. Além de tornar o desinteresse de utilização do espaço abandonados e tornando o local ainda mais suscetível a degradação a longo prazo, aumentando o abandono, necessitando uma abordagem de reinserção social para um projeto de humanidade de novas condições de vidas em constante movimento.

Buscando entender a sua discussão em foco desta pesquisa a premissa, como em uma crise humanitária de deslocamentos, sendo forçados ou não, a arquitetura pode impactar na reconstrução de uma qualidade de vida, identidade e permissão da sua sobrevivência?

Dessa forma, elaborou-se um projeto arquitetônico com preservação e restauro das paredes em ruínas existentes da Hospedaria dos Imigrantes. Com dois acessos, um pela rua Silva Jardim e o outro pela rua compartilhada apresentado no pavimento térreo foram locados os usos de lazer com áreas de exposição, administrativos, usos educacionais com oficinas de apoio e o setor de triagem para o primeiro contato na recém-chegada. Já nos pavimentos superiores estão localizados os usos educacionais sendo dispostos por oficinas de aprendizagem e ensino profissionalizantes para ajuda e integração social. Além disso usa-se a integração de dois lotes ao lado esquerdo da edificação reabilitada com o intuito de integração viária como uma praça aberta e o uso habitacional temporário para o determinado grupo com unidades habitacionais variando de acordo com a disponibilidade e quantidade de pessoas para o seu uso.

4 CONCLUSÃO

Deste modo, com todo o repertório de pesquisa e dados coletados, é notório que uma abordagem a respeito de refugiados, imigrantes e clandestinos vem de uma cronologia temporária desde os primórdios, com a busca de novas oportunidades de qualidade de vida, segurança e a procura da sua sobrevivência. Com o avanço da humanidade, a partir da Segunda Guerra Mundial surgiram grandes contingentes de pessoas que procuravam novos países para reiniciarem suas vidas como consequência de um deslocamento forçado. Assim, é apresentado um estudo da relação interpessoal de novas oportunidades e uma reintegração na sociedade, com isso, foram analisadas questões documentais, projetuais, diretrizes e diagnósticos para a aplicabilidade de ideais com princípios da valorização em políticas públicas de apoio e acolhimento para pessoas refugiadas, imigrantes e clandestinas que decidiram recomeçar sua vida em outro lugar.

5 REFERÊNCIAS

1. ANDRADE, J. H. F. de. **A proteção internacional dos refugiados no limiar do século XXI.** TRAVESSIA - revista do migrante, [S. l.], n. 25, p. 39–42, 1996. DOI: 10.48213/travessia.i25.574.
2. ANDRADE, J. H. F. de. **O Brasil e a organização internacional para os refugiados (1946-1952).** Revista Brasileira de Política Internacional, [S.L.], v. 48, n. 1, p. 60-96, jun. 2005. FapUNIFESP (SciELO).
3. BATISTA, V. O. **O FLUXO MIGRATÓRIO MUNDIAL E O PARADIGMA CONTEMPORÂNEO DE SEGURANÇA MIGRATÓRIA.** Revista Versus, Rio de Janeiro, p. 68-78, nov. 2009
4. FERNANDES, M. F. **IMIGRANTES, REFUGIADOS E A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: uma análise no Distrito Federal.** 2022. 53 f. TCC (Graduação) - Curso de Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Gestão de Políticas Públicas - GPP, Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
5. FREITAS, F. A. de **Reabilitação do Edifício da Antiga Hospedaria dos Imigrantes de Santos.** 2017. 118 f. TCC (Graduação) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo, Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2017
6. HOPF, J. V. C. **O PAPEL DOS PAÍSES E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS COM OS REFUGIADOS EM PERÍODOS DE CRISE HUMANITÁRIA.** 2023. 56 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2023.
7. MASSONETTO, B. de O. R. **HOSPEDARIA DOS IMIGRANTES DE SANTOS: A importância de preservar os documentos institucionais.** Unisanta - Humanitas, Santos, v. 1, n. 2, p. 54-65, jun. 2013. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://ojs.unisanta.br/index.php/hum/article/viewFile/155/140. Acesso em abril de 2024.
8. SILVA, P. M. M. da, CARDOSO, J. G., IWAYA, G. H., PAULA, B. S. de, SILVA, A. W. P. da, & OLIVEIRA, W. F. M. (2022). **Barreiras ao emprego de refugiados no Brasil e seus impactos na integração de longo prazo.** Revista Brasileira De Estudos De População, 39, 1–13.